

English version below

La Decapitación de San Juan Bautista

[Maestro de Palanquinos](#) [atribuido a] (Activo en León entre 1470-1500)

Nº inventario: 301 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1490-1500

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Hispano-flamenco

Dimensiones: 109 x 73,7 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#), [Temple](#)

Iconografía / Tema: [San Juan Bautista](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [The Art Institute of Chicago](#) (Chicago, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1984. 19

Historia del objeto

Aunque Gómez-Moreno (1925) fue el primero en hablar del Maestro de Palanquinos, fue Post (1947) quien amplió el catálogo de obras del artista. Así, atribuyó esta tabla al Maestro de Palanquinos (Post, 1947; Gaya Nuño, 1958; Camón Aznar, 1966; Santonja, 2004; Berg, 2008; Franco Mata, 2010; Escorihuela, 2017). Se desconoce la procedencia de esta pintura, pero si tenemos en cuenta los lugares en los que trabajó el maestro, parece plausible pensar que pudo estar en algún punto de la actual diócesis de Valladolid, Astorga, León o Burgos (Escorihuela, 2017). A principios del siglo XX la pieza estuvo en la colección del político George F. Harding, pasando en los años treinta a formar parte del George F. Harding Museum. En 1976 se intentó vender la tabla en subasta pública en Sotheby's (Nueva York, lot. 240), sin embargo, no consiguió comprador y la pieza fue retirada. Finalmente, en 1984 fue transferida al Art Institute of Chicago, lugar donde permanece en la actualidad.

Descripción

La tabla representa la escena de la Decapitación de San Juan Bautista. El santo se encuentra de rodillas con las manos atadas y el cuello emanando sangre. Mientras tanto, un verdugo coloca su cabeza en una bandeja plateada que sostiene Salomé. Completando la escena aparecen a la derecha cinco figuras, cuatro de ellas soldados, presenciando la ejecución. Aunque hay algunas diferencias en el tratamiento del tema, la imagen recuerda a la de Villalón de Campos. Asimismo, el esquema arquitectónico continúa las formas de Nicolo Florentino. Destacan, además, los

cuatro personajes ricamente ataviados asomados a los balcones (Escorihuela, 2017).

Ubicaciones

- 1984

MUSEO

[The Art Institute of Chicago, Chicago \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1976

CASA DE SUBASTAS

[Sotheby's, Nueva York / Londres](#)

- ca. 1939 - ca. 1976

MUSEO

[Museo George F. Harding, Chicago \(Estados Unidos\)](#)

- principios del s.XX - 1939

COLECCIÓN PRIVADA

[George F. Harding, Jr., Chicago \(Estados Unidos\)](#)

- finales de s.XV - present

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- [BALLESTÉ ESCORIHUELA, Marc \(2019\): "Tablas de nuevos maestros castellanos anteriormente atribuidas al Maestro de Palanquinos \(h. 1480-1500\)", *Archivo Español de Arte*, vol. 92, nº 367.](#)
- BALLESTÉ ESCORIHUELA, Marc (2017): *De la pintura Hispano-flamenca al primer Renacimiento en las antiguas diócesis de León y Astorga: El Maestro de Palanquinos y el Maestro de Astorga (c. 1480-1540)*, Universidad de Lleida (Tesis doctoral), Lleida, pp. 106-107.
- BERG SOBRE, Judith et al. (2008): *Northern European and Spanish Paintings before 1600 in the Art Institute of Chicago*, Chicago, pp. 89-92.
- CAMÓN AZNAR, José (1966): *Pintura medieval española (Summa Artis, vol. XXII)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 589.
- FRANCO MATA, Ángela (2010): "Arte medieval leonés fuera de España", nº 3, e-art documents, p. 320.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 263.
- POST, Chandler Rathfon (1947): *A History of Spanish Painting*, vol. 9 (The Beginning of the Renaissance in Castile and Leon), nº 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 800-801.
- SANTONJA, Gonzalo (2004): *Museo de niebla: el patrimonio perdido de Castilla y León*, Ámbito, Valladolid, p. 82.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

The Beheading of Saint John the Baptist

[Maestro de Palanquinos](#) [attributed to] (Active in León between 1470-1500)

Inventory number: 301 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1490-1500

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Hispano-Flemish

Dimensions: 42 7/8 × 29 in

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#), [Tempera](#)

Iconography / Theme: [San Juan Bautista](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [The Art Institute of Chicago](#) (Chicago, United States)

Inventory number in current collection: 1984. 19

Object History

Although Gómez-Moreno (1925) was the first to speak of the Maestro de Palanquinos, it was Post (1947) who expanded the catalog of the artist's works. Thus, he attributed this panel to the Master of Palanquinos (Post, 1947; Gaya Nuño, 1958; Camón Aznar, 1966; Santonja, 2004; Berg, 2008; Franco Mata, 2010; Escorihuela, 2017). The provenance of this painting is unknown, but if we take into account the places where the master worked, it seems plausible to think that it could have been somewhere in the current diocese of Valladolid, Astorga, León or Burgos (Escorihuela, 2017). In the early twentieth century the piece was in the collection of the politician George F. Harding, becoming part of the George F. Harding Museum in the thirties. In 1976 an attempt was made to sell the panel at public auction at Sotheby's (New York, lot. 240), however, no buyer was found and the piece was withdrawn. Finally, in 1984 it was transferred to the Art Institute of Chicago, where it remains today.

Description

The panel depicts the scene of the beheading of St. John the Baptist. The saint is on his knees with his hands tied and his neck emanating blood. Meanwhile, an executioner places his head on a silver tray held by Salome. Completing the scene are five figures on the right, four of them soldiers, witnessing the execution. Although there are some differences in the treatment of the theme, the image recalls that of Villalón de Campos. Likewise, the architectural scheme continues the forms of Nicolo Florentino. The four richly attired characters leaning out of the balconies also stand out (Escorihuela, 2017).

Locations

- 1984

MUSEUM

[The Art Institute of Chicago, Chicago \(United States\)](#)

- ca. 1976

AUCTION HOUSE

[Sotheby's, Nueva York / Londres](#)

- ca. 1939 - ca. 1976

MUSEUM

[George F. Harding Museum, Chicago \(United States\)](#)

- **Early XX - 1939**

PRIVATE COLLECTION

[George F. Harding, Jr., Chicago \(United States\)](#)

- **XV - present**

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- [BALLESTÉ ESCORIHUELA, Marc \(2019\): "Tablas de nuevos maestros castellanos anteriormente atribuidas al Maestro de Palanquinos \(h. 1480-1500\)". *Archivo Español de Arte*, vol. 92, nº 367.](#)
- BALLESTÉ ESCORIHUELA, Marc (2017): *De la pintura Hispano-flamenca al primer Renacimiento en las antiguas diócesis de León y Astorga: El Maestro de Palanquinos y el Maestro de Astorga (c. 1480-1540)*, Universidad de Lleida (Tesis doctoral), Lleida, pp. 106-107.
- BERG SOBRE, Judith et al. (2008): *Northern European and Spanish Paintings before 1600 in the Art Institute of Chicago*, Chicago, pp. 89-92.
- CAMÓN AZNAR, José (1966): *Pintura medieval española (Summa Artis, vol. XXII)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 589.
- FRANCO MATA, Ángela (2010): "Arte medieval leonés fuera de España", nº 3, e-art documents, p. 320.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 263.
- POST, Chandler Rathfon (1947): *A History of Spanish Painting*, vol. 9 (The Beginning of the Renaissance in Castile and Leon), nº 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 800-801.
- SANTONJA, Gonzalo (2004): *Museo de niebla: el patrimonio perdido de Castilla y León*, Ámbito, Valladolid, p. 82.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

